

ASINXRON GENERATORLARNI UMUMIY TAHLILI, QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI

Taniyev Mirzoxid Xurramovich

“Elektr mashinalari va yuritmalari muhandisligi” kafedrası dotsenti

Mannabova Madina Sunnatilla qizi

“Elektr mashinalari va yuritmalari muhandisligi” kafedrası magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554062>

Аннотация

Ushbu maqola orqali asinxron generatorlar qayta tiklanadigan energiya manbalari (shamol,suv,biogaz)asosida ishlaydigan zamonaviy energiya tizmlari,ularning samaradorligini oshirish va elektr tarmog'iga uzatiladigan quvvat sifatini ta'minlash uchun maxsus boshqarish tizmlari haqida ma'lumotlar bilib olasiz.

Kalit so'zlari: Faza rotorli asinxron generator, magnit oqim, shamol turbinalari.

Аннотация

Из этой статьи вы узнаете информацию о современных энергосистемах, в которых асинхронные генераторы работают на возобновляемых источниках энергии (ветер,вода,биогаз), о специальных системах управления для повышения их эффективности и обеспечения качества передаваемой в электросетевой мощности.

Ключевые слова: асинхронный генератор с фазным ротором, магнитный поток, ветряные турбины.

Annotation

Through this article,you will learn information about modern energy ridges on which asynchronous generators operate on the basis of renewable energy sources (wind,water,biogas), special control ridges to improve their efficiency and ensure the quality of power transmitted to the power grid.

Keywords: phase rotor asynchronous generator, magnetic flux, wind turbines.

Alohida qishloq xo'jaligining keng rivojlanishi, shuningdek, ilgari aholi yashamagan hududlarning o'zlashtirilishi, elektr energiyasi narxining oshishi bularning barchasi qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasidagi tadqiqotlarga kuchli turtki beradi. Natijada, O'zbekiston rivojlanishining hozirgi bosqichida kichik energiyaning o'ta muhim roli qayd etilgan.

Shamol turbinalari (ShT) yordamida elektr ta'minoti tobora istiqbolli va mashhur bo'lib bormoqda. Ammo muqobil elektr ta'minotini rivojlantirishning asosiy cheklovchi omili-past ishlab chiqarish quvvatidir.

Zamonaviy shamol turbinalari quyidagi turdagi elektr generatorlaridan foydalanadi:

Rasm 1. Shamol turbinalari uchun generatorlarning tasnifi.

Elektr mashinalarining qaytarilish xususiyati asinxron mashinani shamol turbinasi generatori sifatida ishlatishga imkon beradi. Asinxron generatorlar eng keng tarqalgan. Odatda qo'zg'atuvchi o'rashda chastotani nazorat qiluvchi o'ralgan rotorli generator ishlatiladi (odatda ikki quvvatli mashina) [1].

Sinxron generatorlar (SG) gidravlik haydovchiga ega qurilmalarda qo'llaniladi, bu erda haydovchi chiqishida doimiy tezlikni saqlab turish mumkin. Asosan, ko'p qutbli sinxron mashinalar qo'llaniladi. To'g'ridan-to'g'ri haydovchi SG dan foydalanishning muqobil usuli mavjud. Bunday holda, o'zgaruvchan chastota bilan (shamol tezligiga qarab) sinusoidal kuchlanish hosil bo'ladi. Gibrid inverter tarmoq bilan sinxronlash uchun ishlatiladi.

Aylanadigan rektifikatorli sinxron generator (SGVV) halqa cho'tkasi kontakti orqali ta'minlangan oqimdan foydalanadi. Maydon o'rashi kontaktsiz qo'zg'atuvchi bilan quvvatlanadi, u energiyani rotordan stator sargisiga elektromagnit tarzda o'tkazadi.

Zamonaviy shamol fermalari yuqori majburiy doimiy magnitlar (HCPM) tomonidan qo'zg'atilgan sinxron generatorlardan foydalanadi. Rotor konstruktsiyasida o'rash yo'qligi va ishlab chiqarish oson bo'lgani uchun [2;3].

Asinxron generatorlar (ASG) SG dan ikki yoki uchta qo'zg'atuvchi sariqlarning mavjudligi bilan farqlanadi. Bunday mashinalarning rotori to'g'ridan-to'g'ri yoki o'zgaruvchan tok bilan quvvatlanishi mumkin. Doimiy oqimdan foydalanganda, qo'zg'alish nazorati vektor usulida amalga oshiriladi,

bu esa turli xil yuk burchaklarida barqaror ishlashga yordam beradi. Muqobil oqimdan foydalanganda qo'zg'alish maydoni stator maydoni bilan sinxronlikni saqlab, rotorga nisbatan aylanadi. Natijada, shamol turbinasining bir qismi sifatida foydalanilganda juda foydali bo'lgan o'zgaruvchan chastota bilan ishlash qobiliyati.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, asinxronlashtirilgan sinxron generatorlar (ASG) hozirda faqat ishlab chiqilmoqda.

Mavjud turdagi generatorlarning asosiy afzalliklari va kamchiliklari 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval . Har xil turdagi generatorlarning afzalliklari va kamchiliklari.

Generator turi	Afzalliklar	Kamchiliklar
Qisqa tutashgan rotorli asinxron (AGsKZ)	<ol style="list-style-type: none"> ishlash qulayligi; arzon; ishlab chiqarilgan quvvatning kichik tebranishlari; Vites qutisisiz foydalanish mumkin; yaxshi vazn va o'lcham ko'rsatkichlari; yuqori samaradorlik; keng diapazonda kuchlanish va chastotani tartibga solish qobiliyati. 	<ol style="list-style-type: none"> reaktiv quvvatning avtonom manbai talab qilinadi; buzilgan chiqish kuchlanish shakli va qoniqarsiz dinamik xususiyatlar.
Faza rotorli asinxron (AGsFR)	<ol style="list-style-type: none"> Juftlik va kaskad ulanishi mumkin; parvarish qilish qulayligi; ishlab chiqarilgan quvvatdagi kichik tebranishlar. 	<ol style="list-style-type: none"> vites qutilarini o'rnatish zarurati; o'rnatish qiyinligi; past ishonchlilik.
Sinxron (SG)	<ol style="list-style-type: none"> ishonchliligi; dizayn va texnik xizmat ko'rsatishning soddaligi; foydalanish qulayligi; avtonomiya; kam isitish 	<ol style="list-style-type: none"> yuqori narx; rektifikator va inverterda qo'shimcha quvvat yo'qotishlari.
Aylanadigan rektifikatorlar bilan sinxronlash (SGVV)	<ol style="list-style-type: none"> yuqori samaradorlik; yaxshi vazn va o'lcham ko'rsatkichlari. 	<ol style="list-style-type: none"> sxemaning murakkabligi; past ishonchlilik;

		4. chastota va harorat cheklovlari.
Doimiy magnitlar bilan sinxronlash (SGPM)	<ol style="list-style-type: none">1. kichik vazn va o'lcham ko'rsatkichlari;2. aylanadigan kontaktlarning yo'qligi;3. minimal operatsion xarajatlar;4. elektr start rejimini amalga oshirish imkoniyati;5. dizaynning nisbatan soddaligi;6. yuqori darajadagi himoya;7. deyarli yo'qotishlar yo'q edi;8. belgilangan foydali quvvatda samaradorlikni oshirish va generatorning belgilangan maksimal o'lchamlari.	<ol style="list-style-type: none">1. yuqori narx;2. chiqish kuchlanishi va chastotasining beqarorligi.
Asinxronlashtirilgan sinxron (ASG)	<ol style="list-style-type: none">1. parallel va kaskadli ulanish imkoniyati;2. ko'proq barqarorlik;3. konvertorda yuqori harmoniklarning past oqimlari.	<ol style="list-style-type: none">1. chiqish kuchlanishi sinusoidal emas;2. katta vazn va o'lcham parametrlari;3. murakkab boshqaruv tizimi;4. past ishonchlilik;5. qo'zg'alish kuchlanishini tartibga solish uchun chastota konvertori zarurati;6. shamol turbinasi momentining pulsatsiyalarini deyarli takrorlaydigan pulsatsiyalar

Ma'lum bo'lishicha, avtonom elektr ta'minoti uchun kam quvvatli shamol turbinalaridan foydalanganda ishonchlilik, iqtisodiy ko'rsatkichlari va samaradorligi bo'yicha afzalliklarga ega bo'lgan doimiy magnitli (PMSG) sinxron generatorlardan foydalanish tavsiya etiladi [4].

SPGM lardan foydalanish, shubhasiz, ustuvor ahamiyatga ega, ammo ularning narxi shamol elektr stantsiyasining narxini va o'zini qoplash muddatini bir necha bor oshiradi. Shuning uchun vitess qutisini modernizatsiya qilingan (orqaga o'ralgan past tezlikda) avtomobil yoki traktor generatorlari bilan

birgalikda ishlatish tavsiya etiladi, ularning narxi SGPN dan o'nlab baravar kam. Shubhasiz, vites qutilari zaif bo'g'in bo'lib, ularning xizmat qilish muddati o'rtacha 5 yilni tashkil etadi, ammo xizmat muddati davomida xizmat ko'rsatish va almashtirishni hisobga olgan holda, o'rnatish narxi bozorda mavjud analoglardan bir necha baravar arzon bo'ladi.

Umuman shamol energetikasi masalalariga va, xususan, shamol turbinasi generatorlariga bo'lgan qiziqishga qaramay, hozirda har bir shamol elektr stantsiyasi uchun optimal turdagi generatorlar haqidagi savolga aniq javob yo'q.

Yuqoridagi grafikda asinxron generatorni boshqarish tizimining vaqt bo'yicha ishlash dinamikasi tasvirlangan:

1. Rotor tezligi: Vaqt davomida o'zgarib turadi, bu shamol yoki suv oqimi tezligining o'zgarishini aks ettiradi.
2. Ishlab chiqarilgan quvvat (kW): Rotor tezligiga bog'liq holda sinusoidal tarzda o'zgaradi.
3. Reaktiv quvvat (kVAR): Elektr tarmog'iga uzatilayotgan reaktiv quvvatni ko'rsatadi va bu ham rotor tezligiga bog'liq.

Xulosa

Fazalarni boshqarish bilan tiristorli konvertorlar yordamida sig'imli batareyalarni ulashga asoslangan ishlab chiqarilgan elektr energiyasining parametrlarini barqarorlashtirish uchun asinxron generatorning o'rganilgan boshqaruv tizimi iste'molchilar talablariga javob beradi.

Mikrogidroelektrostantsiyani boshqarish tizimidagi minimal miqdordagi kondensatorlar bilan generatorning chiqish kuchlanishini 180 dan 250 V gacha va chastotani 45 dan 55 Gts gacha o'zgartirish mumkin. Ko'proq nazorat bosqichlari bilan kuchlanish va chastotani barqarorlashtirish sifati oshadi.

Ishlab chiqilgan boshqaruv tizimi universal bo'lib, kichik gidroenergetika ob'ektlari (past bosimli va erkin oqimli mikro gidroelektrostantsiyalar) uchun ham, shamol energetikasi ob'ektlari uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Toirov O. Z., Taniyev M.X., Xalikov S. S., Jumayeva D.J., Safarov. Amaldagi tarmoq bilan parallel ishlovchi boshqariluvchi shamol elektr qurilmasi // O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellektual mulk markazi» davlat muassasasi. Foydali modelga patent. - Tashkent, 2023. № FAP 2023 0311. 30.08.2023.
2. Toirov O.Z., Taniyev M.X. Sotiboldiev A.A. Questions of Control of Asynchronous Generators Used at HPP and WPP Stations // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India. 2022. - Vol. 9, Issue 4, April 2022. ISSN: 2350-0328. PP. 19260-19265.
3. Taniyev M., Mirkhonov U., Rakhmatova M., Isakov F., Ergashov Sh., Nizamov J. Study of the substitution scheme of the parameters of a phase-rotor induction generator // AIP Conference Proceedings, [https:// doi.org/10.1063/5.0130746](https://doi.org/10.1063/5.0130746) 05 January 2023. P. 215-220.
4. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
5. Alimkhodjaev K. T., Toirov O.Z., Taniyev M.X. Addressing Issues and Possibility of Introducing Renewable Energy Sources in the Conditions of Uzbekistan // Journal of critical reviews Vol. 7, Issue 15, 2020. P. 1721-1728